

Une approximation originale du nombre d'or à partir d'une intégrale

Par Ali Derouiche

Ancien étudiant en Faculté des Sciences de Monastir

Étudiant en cycle ingénieur informatique à l'École Pluridisciplinaire Internationale

Origine de l'idée

Le 10 novembre 2022, après plusieurs tentatives, j'ai découvert une expression particulière qui m'a permis, après exploration, de retrouver avec exactitude le **nombre d'or** à partir d'une intégrale définie. Cette trouvaille personnelle n'est pas seulement une coïncidence numérique, mais elle ouvre vers une interprétation élégante de φ à travers l'analyse. L'objectif de cette recherche est de documenter cette démarche originale et de la pousser plus loin, jusqu'à obtenir une **série infinie convergente vers le nombre d'or** — un lien surprenant entre l'analyse continue et les suites discrètes.

Introduction

Le nombre d'or, noté φ , est un nombre irrationnel défini par :

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

C'est l'un des nombres les plus fascinants des mathématiques, apparaissant dans la nature, l'art, la géométrie, et même dans la suite de Fibonacci. Dans cette petite recherche, je propose une nouvelle manière d'approcher ce nombre à travers une fonction construite spécifiquement, dont l'intégrale sur l'intervalle $[0, 1]$ donne exactement φ .

Nous allons ensuite transformer cette intégrale en une somme de Riemann qui tend également vers le nombre d'or, et nous concluons en montrant le lien entre les deux représentations.

1. Intégrale exacte

Considérons la fonction suivante :

$$f(x) = \frac{4x\sqrt{x+4} + 3x + 8}{4\sqrt{x+4}}$$

Nous affirmons que :

$$\int_0^1 f(x) dx = \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

Cette égalité peut être vérifiée numériquement ou formellement à l'aide d'un logiciel de calcul symbolique. L'idée derrière le choix de cette fonction réside dans le fait que sa forme permet une simplification élégante lors de la discrétisation, ce qui sera utile dans la section suivante.

2. Discrétisation via somme de Riemann

Pour approximer l'intégrale de $f(x)$ sur $[0, 1]$, nous utilisons la somme de Riemann. Nous divisons l'intervalle $[0, 1]$ en n sous-intervalles de longueur $\frac{1}{n}$, avec des points $x_k = \frac{k}{n}$ pour $k = 1, 2, \dots, n$.

On obtient :

$$\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \cdot \frac{1}{n}$$

En remplaçant $x = \frac{k}{n}$ dans $f(x)$:

$$f\left(\frac{k}{n}\right) = \frac{4 \cdot \frac{k}{n} \cdot \sqrt{\frac{k}{n} + 4} + 3 \cdot \frac{k}{n} + 8}{4 \cdot \sqrt{\frac{k}{n} + 4}}$$

En factorisant et simplifiant :

$$= \frac{4k\sqrt{\frac{k+4n}{n}} + 3k + 8n}{4n\sqrt{n}\sqrt{k+4n}}$$

Ainsi, la somme devient :

$$\sum_{k=1}^n \frac{4k\sqrt{\frac{k+4n}{n}} + 3k + 8n}{4n\sqrt{n}\sqrt{k+4n}}$$

Et en prenant la limite :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{4k\sqrt{\frac{k+4n}{n}} + 3k + 8n}{4n\sqrt{n}\sqrt{k+4n}} = \varphi$$

3. Conclusion

Cette démarche démontre que le nombre d'or peut être approché non seulement par des constructions géométriques ou des suites numériques, mais aussi par une fonction continue bien choisie, intégrée sur un intervalle borné, puis discrétisée avec soin.

Cette série est une contribution personnelle, fruit de deux jours de réflexion et d'efforts, et je la dédie à toutes celles et ceux qui aiment chercher l'harmonie entre la beauté et la rigueur mathématique.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{4k \sqrt{\frac{k+4n}{n}} + 3k + 8n}{4n \sqrt{n} \sqrt{k+4n}} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

— *Ali Derouiche*